

DNA-analyse maaginhoud

Geelkruinkwak

Ken Kraaijeveld

Leiden Centre for Applied Bioscience

Hogeschool Leiden

28 juni 2024

Achtergrond

Dit document is een aanvulling op de documentatie van de dode Geelkruinkwak op het strand van Ouddorp op 14 mei 2021 (Kraaijeveld 2023). Bij de preparatie van het skelet op Naturalis is de maag bewaard in alcohol. Deze is overgedragen aan het Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB). Met behulp van DNA-onderzoek is getracht te achterhalen wat de vogel gegeten had voordat hij of zij overleed. Hierbij is specifiek gezocht naar DNA van crustaceeën, arthropoda en vissen.

Maaginhoud

De maag is opengesneden (fig.1). Er waren geen zichtbare prooiresten aanwezig. Van de binnenkant van de maagwand is materiaal afgeschraapt en verdeeld over twee monsters. Hieruit is DNA geïsoleerd met behulp van de DNeasy blood- and tissue kit (Qiagen).

Figuur 1. Opengesneden maag van Geelkruinkwak.

Primer selectie

Een groepje studenten van de opleiding Biomedisch Laboratorium Onderzoek aan de Hogeschool Leiden is in de literatuur op zoek gegaan naar PCR-primers die de

identificatie van eventuele resten van crustaceeën, arthropoda en vissen mogelijk zou maken. De geselecteerde primers staan in tabel 1. Deze zijn getest op DNA van haring en garnaal (verkregen van een Leidse viswinkel) en een insect. De resultaten waren als verwacht. Primers voor crustaceeën en arthropoda resulteerden in PCR-amplicons bij DNA van garnaal, maar niet met DNA van haring (fig. 2). Primers voor vissen resulteerden in een PCR-amplicon met DNA van haring, maar niet van garnaal. Alle fragmentgroottes waren zoals verwacht (tabel 1).

Tabel 1. Geselecteerde primers

Primerpaar	Doelsoort(en)	Amplicon lengte	Referentie
fwhF2+fwhR2n	Arthropoda	254bp	Elbrecht <i>et al.</i> (2019)
HCO2198+LCO1490	Brown shrimp	658bp	Raupach <i>et al.</i> (2015)
12sai+12H2	Blue crab	~500bp	Lee <i>et al.</i> (2020)
C_FishF1t1+C_FishR1t1	Fish	~600bp	Zhang, Hanner R (2012)

Figuur 2. PCR-amplicons op testmonsters. Laantjes:

1. 100bp ladder
2. visprimers op haring-DNA
3. visprimers op garnaal-DNA
4. garnaalprimers op garnaal-DNA
5. garnaalprimers op haring-DNA
6. arthropodaprimers op insect-DNA
7. arthropodaprimers op krab-DNA
8. arthropodaprimers op vis-DNA
9. krabprimers op krab-DNA
10. krab-primers op vis-DNA
11. 1kb ladder

DNA uit maaginhoud

De DNA-extractie en PCR-amplificatie is tweemaal uitgevoerd. De studenten kregen geen PCR-amplicons van de juiste fragmentgrootte (alleen primer-dimer; fig. 3).

Figuur 3. PCR amplicons van vier primerparen op het DNA uit de maaginhoud van de Geelkruinkwak. Alle fragmenten zijn kleiner dan verwacht (vergelijk fig. 2). Laantjes:

1. 100bp ladder
2. visprimers
3. garnaalprimers
4. krabprimers
5. arthropodaprimers
6. DNA uit maaginhoud
7. negatieve controle (water)

De DNA-extractie en PCR reacties zijn opnieuw uitgevoerd door een analist op het LCAB. Eén van de drie primer sets resulteerde nu wel in een PCR-amplicon (fig. 4). Dit amplicon is vervolgens gesequencet op een flongle van Oxford Nanopore. Dit resulteerde in 42233 sequence reads. Deze reads bevatten veel random sequence foutjes. Daarom zijn ze geclusterd met behulp van AmpliconSorter (alleen de eerste 10000 reads; Vierstraete & Braeckmanm 2022). Dit resulteerde in drie clusters van gelijkende reads, samengesteld uit respectievelijk 7888, 358 en 595 reads. Voor elk van deze clusters werd een consensus sequentie bepaald. Deze consensus sequenties zijn geblast tegen de Genbank database. De sequentie van de beste consensus (die van 7888 reads) vertoonde 99% overeenkomst met die van verschillende *Lucilia* soorten (vleesvliegen) (fig. 5). De sequentie kwam slechts voor 76% overeen met de sequentie van het DNA van de blauwe krab (*Calinectes sapidus*), waar de primers voor ontworpen waren (fig. 6). Ook de andere twee consensussequenties gaven vliegen (*Diptera*) als beste hits.

Figuur 4. PCR amplicons van drie primerparen op het DNA uit de maaginhoud van de Geelkrinkwak. Laantjes:

- B1. Arthropodaprimers op maaginhoud*
- B2. blanco*
- B3. negatieve controle*
- B4. Arthropodaprimers op maaginhoud*
- B5. Krabprimers op maaginhoud*
- B6. blanco*
- B7. negatieve controle*
- B8. Krabprimers op maaginhoud*
- B9. Visprimers op maaginhoud*
- B10. blanco*
- B11. negatieve controle*
- B12. Visprimers op maaginhoud*

Lucilia sericata mitochondrion, complete genome

Sequence ID: [MW255540.1](#) Length: 15946 Number of Matches: 1

Range 1: 14101 to 14549 [GenBank](#) [Graphics](#)

[Next Match](#) [Previous Match](#)

Score	Expect	Identities	Gaps	Strand
804 bits(891)	0.0	449/450(99%)	1/450(0%)	Plus/Plus
Query 66	CACTTCCAGTACATCTACTATGTTACGACTTATCTTACCTTAGTAGTAAGAGTGACGGG	125		
Sbjct 14101	CACTTCCAGTACATCTACTATGTTACGACTTATCTTACCTTAGTAGTAAGAGTGACGGG	14160		
Query 126	CGATGTGTGCATATTTTAGAGCTAAAATCAAATTATTAATCTTTATAATTTTACTATCAA	185		
Sbjct 14161	CGATGTGTGCATATTTTAGAGCTAAAATCAAATTATTAATCTTTATAATTTTACTATCAA	14220		
Query 186	ATCCACCTTCAATAAATATTTCAAATTTATATCCGTTTAAATAAAATTTATTGTAACCCAT	245		
Sbjct 14221	ATCCACCTTCAATAAATATTTCAAATTTATATCCGTTTAAATAAAATTTATTGTAACCCAT	14280		
Query 246	TTCTACTTAAATATTAGCTACACCTTGATCTGATATATTTCTTTTAAAAATTTTGAAA	305		
Sbjct 14281	TTCTACTTAAATATTAGCTACACCTTGATCTGATATATTTCTTTTAAAAATTTTGAAA	14340		
Query 306	ATTAACATCTTTATAAAAATATTCTAATAACGACGGTATATAAACTGATTACAAACTTAAG	365		
Sbjct 14341	ATTAACATCTTTATAAAAATATTCTAATAACGACGGTATATAAACTGATTACAAACTTAAG	14400		
Query 366	TAAGTCCATCGTGGATTATCGATTACAGAACAGGTTCTCTGAATAGACTAAAATACCG	425		
Sbjct 14401	TAAGTCCATCGTGGATTATCGATTACAGAACAGGTTCTCTGAATAGACTAAAATACCG	14460		
Query 426	CCAAATTTTTTAAAGTTTCAAGAACATAACTACTACTACCTTAGTTTTTAAATTTACATTT	485		
Sbjct 14461	CCAAATTTTTTAAAGTTTCAAGAACATAACTACTACTACCTTAGTTTTTAAATTTACATTT	14520		
Query 486	TAAATAATAGGGGTATCTAATCCTAGTTTA	515		
Sbjct 14521	TAAATAATA-GGGTATCTAATCCTAGTTTA	14549		

Figuur 5. Blast resultaat van de sequentie van het maaginhoud-amplicon (Query) op het DNA van *Lucilia sericata* (sbjct).

Callinectes sapidus voucher C1-MD-Oct17-Csapidus-12s small subunit ribosomal RNA gene, partial sequence; mitochondrial

Sequence ID: [MT199888.1](#) Length: 458 Number of Matches: 1

Range 1: 1 to 458 [GenBank](#) [Graphics](#)

[Next Match](#) [Previous Match](#)

Score	Expect	Identities	Gaps	Strand
213 bits(115)	3e-56	355/468(76%)	27/468(5%)	Plus/Minus
Query 64	TGCACCTTCCAGTACATCTACTATGTTACGACTTATCTTACCTTA-GTAGTAAGAGTGAC	122		
Sbjct 458	TGCACCTTCCAGTACATCTACTATGTTACGACTTATCTCATTATGAATGAA-AGCGAC	400		
Query 123	GGGCGATGTGTGCATATTTTAGAGCTAAAATCAAATTATTAATCTTTA-TAATTTACTA	181		
Sbjct 399	GGGCGATATGTACATGCTTCAGAGCCTATATCTAAATATCATACTAAACTATTTTACAA	340		
Query 182	TCAAATCCACCTTCAATA-AATATTTCAAATTTA-TATCCGTT-TAAATAAAT-TTATTG	237		
Sbjct 339	TCAAATCCTCCTCCAGGCAATATTT-AAATCACCTATCCGTAATAAATAAATATTATTG	281		
Query 238	TAACCCATTTCTACTTAAATATTAGCTACACCTTGATCTGATATATTTT-CTTT---TAA	293		
Sbjct 280	TAACCCATCTTAACTTAAACATAAGCTGCACCTTGATCTAATATATTTAGCTTTACCTGC	221		
Query 294	AAAA-TTTT-GAAAATTAACATCTTATAAAAATATT--CTAATAACGACGGTATATAAAC	349		
Sbjct 220	TAGTCTTTTAGTAAATTTA---TTCT-ATAAAA-ATTACCTAATAATGATGGTATACATAC	166		
Query 350	TGATTACAAACTTAAGTAAGGTCCATCGTGGATTATCGATTACAGAACAGGTTCTCTGA	409		
Sbjct 165	T---TATCAGTTAAGTAAAATATTTCTGGTGTATCGTTTAAAAGACAGGTTCTCTGA	108		
Query 410	ATAGACTAAAAATACCGCAAATTTTTTAAAGTTTCAAGAACATAACTACTACTACCTTAGT	469		
Sbjct 107	CAGGACTGAACACCGCCAAATTTTTCAAATTTTAGAAAATAACTATTAATAC-TTAGG	49		
Query 470	TTTTTAAT--TTACATTTTAA-ATAATAGGGGTATCTAATCCTAGTTT	514		
Sbjct 48	CTTATAATAATTACTTATTGGTATAATAGGGGTATCTAATCCTAGTTT	1		

Figuur 6. Blast resultaat van de sequentie van het maaginhoud-amplicon (Query) op het DNA van de blauwe krab *Callinectes sapidus* (sbjct).

Conclusie

De maag van de Geelkruinkwak bevatte geen zichtbare prooiresten meer. Verder is het niet gelukt DNA van crustaceeën of vissen te detecteren. Het enige positieve signaal kwam overeen met het DNA van vleesvliegen die regelmatig worden aangetroffen in kadavers.

Verantwoording

Primer selectie en tests Kyra Slegers, Carlijn Ouwerkerk, Don Neutelings, Maarten Ooijevaar (studenten aan de opleiding Biomedisch Laboratorium Onderzoek, Hogeschool Leiden)

DNA extractie, PCR en sequencing Rob Pastoor (Leiden Centre for Applied Bioscience)

Data analyse Ken Kraaijeveld (Leiden Centre for Applied Bioscience)

Advies en financiering Arjen Speksnijder (Leiden Centre for Applied Bioscience)

Referenties

Elbrecht V, Braukmann TWA, Ivanova NV, Prosser SWJ, Hajibabaei M, Wright M, Zakharov EV, Hebert PDN, Steinke D (2019). Validation of COI metabarcoding primers for terrestrial arthropods. PeerJ 7:e7745 <https://doi.org/10.7717/peerj.7745>

Kraaijeveld, K (2023) DNA-identification of the first yellow-crowned night heron for the Netherlands. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7546783>

Lee BB, Schott EJ, Behringer DC, Bojko J, Kough A and Plough LV (2020) Rapid genetic identification of the Blue Crab *Callinectes sapidus* and Other *Callinectes* spp. using restriction enzyme digestion and high resolution melt (HRM) assays. Front. Mar. Sci. 7:633. doi: 10.3389/fmars.2020.00633

Raupach MJ, Barco A, Steinke D, Beermann J, Laakmann S, et al. (2015) The Application of DNA Barcodes for the Identification of Marine Crustaceans from the North Sea and Adjacent Regions. PLOS ONE 10(9): e0139421. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0139421>

Vierstraete AR, Braeckman BP (2022). Amplicon_sorter: A tool for reference-free amplicon sorting based on sequence similarity and for building consensus sequences. *Ecology and Evolution*, 12, e8603. <https://doi.org/10.1002/ece3.8603>

Bijlage1 - Primer sequenties

Primernaam	Primersequentie
fwhF2	5' -GGDACWGGWTGAACWGTWTAYCCHCC-3'
fwhR2n	5' -GTRATWGCHCCDGCTARWACWGG-3'
HCO2198	5' -TAAACTTCAGGGTGACCAAAAATCA-3'

LCOI490	5'-GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG-3'
12sai	5'-AAACTAGGATTAGATACCCCTATTAT-3'
12H2	5'-ATGCACTTTCCAGTACATCTAC-3'
C_FishF1t1	5'-TGTA AACGACGGCCAGTCGACTAATCATAAAGATATCGGCAC-3'
C_FishR1t1	5'- CAGGAAACAGCTATGACACTTCAGGGTGACCGAAGAATCAGAA-3'